

ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ**Алиахунова М.Ю.***Доктор медицинских наук, профессор**ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации» г. Ташкент, Узбекистан***INDICATORS OF RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS****Aliakhunova M.***The Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Therapy and Medical Rehabilitation***Аннотация****Цель:**

Комплексная клиническая и функциональная оценка состояния бронхолегочной системы у больных с анкилозирующим спондилитом (АС).

Материал и методы:

Под наблюдением были 35 больных АС в возрасте от 22 до 60 лет с длительностью заболевания $6,1 \pm 2,5$ года. Клинико-функциональное состояние больных оценивали по шкалам ASDAS, BASFI, BASMI, определили длительность утренней скованности, остеофазовые показатели, выраженность рентгенологических изменений крестцово-подвздошных сочленений, суставов позвоночника, спирографию, проводили УЗИ тазобедренных суставов.

Результаты:

Снижение ЖЕЛ выявлено у 32 (91,4%) пациентов, причем у 28 (80%) ниже 10% от должной величины. Показатель ОФВ1 был снижен у 15 (42,8%) больных, ФЖЕЛ – у 13 (37,1%). Выводы: полученные результаты расширяют возможности ранней диагностики поражений легких при АС, а также позволяют определить характер течения легочного процесса в связи со степенью вентиляционных нарушений, что имеет большое значение для своевременного назначения адекватной терапии.

Abstract**Objective:**

Comprehensive clinical and functional assessment of the respiratory system in patients with ankylosing spondylitis (AS).

Material and Methods:

We investigated 35 AS patients aged between 22 to 60 years, with disease duration of 6.1 ± 2.5 years. We assessed clinical disease indices (ASDAS, BASFI, BASMI), morning stiffness, acute phase reactants, severity of radiological involvement in sacroiliac, vertebral, chest joints, spirometry, and ultrasound research of hip joints. Results: Lung vital capacity (LVC) reduction was noted in 32 (91.4%) patients and in 28 (80%) patients was below 10% of the due amount. The index FEV1 was reduced in 15 (42.8%) patients, FVC in 13 (37.1%) ones. Conclusions: The obtained results extend the capabilities of early diagnosis of lung lesions in AS, as well as allow us to determine the nature of pulmonary flow process in connection with the degree of air violations, which is of great importance to the timely appointment of adequate therapy.

Ключевые слова: анкилозирующий спондилит, функция внешнего дыхания.

Keywords: seronegative spondylitis, ankylosing spondylitis, respiratory function.

Анкилозирующий спондилит (АС) относится к воспалительным заболеваниям позвоночника с хроническим прогрессирующим течением, что приводит к анкилозированию илеосакральных и межпозвоночных суставов [4,6]. В связи с незаметным началом, течением, трудностью рентгенологической диагностики сакроилеита АС выявляется на стадии развернутой клинической картины. Клинически АС характеризуется поражением осевого скелета с ограничением подвижности, что снижает функцию органов, находящихся в каркасе позвоночника. В настоящее время при АС обнаруживаются избирательные поражения внесуставных тканей [2,5,7,8]. У 20-22% больных АС выявляются поражения сердца и сосудов: аортит с некрозом

медиального слоя и замещением его соединительной тканью, атрофией внутреннего слоя, а также артерииты больших и средних сосудов верхней половины туловища, перикардиты. Описаны случаи поражения проводящей системы сердца с развитием всех степеней блокады. Частота поражения легких, по данным литературы, достигает 30%, отличаясь от изменений в легких при других заболеваниях соединительной ткани, при этом практически не изучалась степень нарушения функции дыхания [1,8]. при поражении грудного отдела позвоночника у больных выявляют ограничение дыхательной экскурсии грудной клетки, что способствует уменьшению ЖЕЛ и развитию респираторных заболеваний. Прогрессирующий фиброз

верхушек легких остается незамеченным, отличается латентностью, хотя иногда приводит к выраженной дыхательной недостаточности [3,4]. Принято считать, что наблюдаемые при АС вентиляционные нарушения обычно носят рестриктивный характер, а развивающаяся дыхательная недостаточность является торако-диафрагмальной. Что касается обструктивных нарушений при АС, то здесь явно имеется “белое пятно”, поскольку специальных исследований по данному вопросу чрезвычайно мало [8]. Точно так же мало комплексных клиничко-функциональных исследований с применением современных методик изучения легочного кровообращения. Практически отсутствуют работы по цитологии бронхоальвеолярного содержимого у больных АС. И хотя возможность нарушения функции дыхания при АС постоянно декларируется, сведений о бронхолегочных поражениях крайне мало.

Цель исследования:

Комплексная клиническая и функциональная оценка состояния бронхолегочной системы у больных АС.

Материал и методы:

В раннем периоде заболевания Исследование проведено у 35 больных АС в возрасте от 22 до 60 лет (средний возраст $32,5 \pm 6,5$ года). Длительность заболевания в среднем была $6,1 \pm 2,5$ года. Диагноз АС был установлен на основании клинических и рентгенологических данных, верифицирован Нью Йоркскими критериями (1966г). вариантом дебюта АС было поражение осевого скелета (сacroилеит и/или спондилит) – у 19 (54,3%). Вариант дебюта с периферического артрита и сacroилеита и/или спондилита наблюдался у 9 (25,7%) пациентов, с артритами нижних конечностей – у 7 (20,0%). В зависимости от степени функциональной недостаточности (ФН) больные АС были разделены на 3 группы: I степень – у 17,1% больных, II степень – у 54,4%, III степень – у 28,5%. Все больные в качестве базисной терапии получали нестероидные противовоспалительные препараты. Критерий включения в исследование: АС без сопутствующих заболеваний органов дыхания. Все пациенты прошли обследование, включающее целенаправленный сбор жалоб, объективный осмотр, лабораторные (общий анализ крови – ОАК, общий анализ мочи - ОАМ, СРБ; мочевина, креатинин, глюкоза, билирубин, аспартат и аланинаминотрансфераза сыворотки крови) анализы. медицина Клиническая Активность заболевания оценивалась по индексу AS DAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score). Этот индекс включает пять различных признаков заболевания: боль в спине, длительность утренней скованности, боль/ припухлость в периферических суставах (вышеперечисленные признаки входят в вопросы 1, 2 и 6 индекса BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index), оцениваемых самим больным, а также СОЭ и общая оценка активности заболевания пациентом. Оценка функциональных нарушений у больных АС проводилась с помощью суммарного индекса BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index), который состоит из 10

вопросов, оценивающих повседневную деятельность по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Для совокупной оценки функциональной способности пациента был использован индекс BASMI (Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index) - метрологический индекс, отражающий подвижность позвоночника и тазобедренных суставов. Индекс включает 5 измерений: расстояние «козелок-стена»; повороты шеи в градусах, сгибание в пояснице (модифицированный тест Шобера); боковое сгибание в пояснице и расстояние между лодыжками. Инструментальное обследование включало обзорную рентгенографию костей таза в прямой проекции. Стадия сacroилеита определялась в соответствии с классификацией Kellgren. Проведено ультразвуковое исследование тазобедренных суставов. Наличие выпота в полости сустава устанавливалось в том случае, если расстояние между сигналами от капсулы сустава и внутренней части шейки бедренной кости превышало 7 мм. Внешнее дыхание изучалось в покое на спирографе Spi rost FI SP-5000 Fukuda Denshi с автоматической обработкой параметров. Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) – объём воздуха, который выходит из лёгких при максимально глубоком выдохе после максимально глубокого вдоха. Форсированная жизненная ёмкость лёгких (ФЖЕЛ) – объём воздуха, выдыхаемый при максимально быстром и сильном выдохе. Объём форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) – объём воздуха, выдохнутого в течение первой секунды форсированного выдоха. Индекс Тиффно – соотношение ОФВ1/ЖЕЛ

Параметры ФВД выражали как процент от должного значения для данного пола, возраста и роста пациента. Данные обрабатывались с использованием пакета статистических программ Statistica 6.0. Результаты представлены в виде $M \pm m$, где: M – среднее арифметическое значение, m – стандартное отклонение. Различия считались достоверными при $p < 0,05$,

Результаты исследования.

Большинство (62,8%) пациентов имели развернутую стадию заболевания. Преобладали лица, имеющие среднюю активность болезни, среднее значение индекса ASDAS > 3,5, СРБ 19,45 мг/л, СОЭ 20-25 мм/ч. У больных АС выявлено ограничение экскурсии грудной клетки – разница окружности грудной клетки между максимальным вдохом и выдохом уменьшается до 1-2 см. У части больных (34%) отмечалось участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры.

Клиничко-рентгенологическая симптоматология, свидетельствующая о поражении респираторной системы (одышка, кашель, изменения легочного рисунка на рентгенограммах легких) у больных АС связаны как с временными параметрами (возраст, длительность болезни) и курением, так и с параметрами, характеризующими основной патологический процесс со стороны опорно-двигательного аппарата (степень активности болезни и структурных ограничительных изменений грудной клетки).

Рентгенологические признаки поражения илеосакральных сочленений разной стадии имелись у всех 35 больных АС. Дополнительно поражение только поясничного отдела позвоночника наблюдалось у 4 (11,4%), грудного отдела – у 30 (85,7%). Одновременное поражение периферических суставов выявлено у 5 больных. У 69% больных диагностирован рестриктивный тип вентиляции легких, бронхообструкция – у 31%. При анализе параметров внешнего дыхания у больных АС выявлены их изменения по сравнению с должными величинами.

У больных АС регистрировалась одышка с частотой дыхания 24-26 в мин, увеличение объема дыхательного движения на 28%, что приводило к резкому компенсаторному увеличению минутного объема дыхания до 60%. Все это свидетельствует о значительной перегрузке аппарата внешнего дыхания. Для изучения взаимосвязей активности АС и параметров ФВД мы оценили индекс ASDAS у больных с отклонениями и без отклонений функциональных показателей легких (табл.).

Таблица

Показатели функции внешнего дыхания у больных АС

Показатель	Рестрикция, n=23	Обструкция, n=10	ФВД без отклонения, n=2
ФЖЕЛ, %	71,8±18,2	92,1±13,4	100,2±11,3*
ОФВ1, %	76,9±14,7	71,5±13,2	94,7±14,2*
ЖЕЛ	61,7±13,4	72,6±14,8	82,4±13,7*
ОФВ1/ ФЖЕЛ, %	91,7±11,2	74,1±15,3	81,7±18,3

Примечание. * $p < 0,05$

Средний уровень активности АС по ASDAS у больных с нарушением ФВД был достоверно выше, чем у пациентов с сохраненной ФВД (соответственно $6,1 \pm 3,9$ и $5,03 \pm 2,5$; $p < 0,05$). В процессе исследования была выявлена достоверная отрицательная корреляционная связь между клинической активностью АС и уровнем ЖЕЛ ($r = -0,59$; $p < 0,05$).

Исследование выявило изменения ФВД у больных АС, причем в большинстве случаев изменялась ЖЕЛ. Оценка индекса Тиффно показала преобладание у пациентов с АС с нарушением ФВД рестриктивных изменений. Среди больных АС, имевших обструктивный тип вентиляции легких, были преимущественно мужчины; кроме того, большинство из них оказались курильщиками. Высокий процент курильщиков среди больных АС свидетельствует о значимой роли курения как в патогенезе АС, так и в развитии патологии легких при этом системном заболевании. Нами выявлена значимую взаимосвязь между степенью активности АС и величиной ЖЕЛ. При проведении корреляционного анализа зарегистрирована достоверная взаимосвязь параметров внешнего дыхания и некоторых клинических и рентгенологических симптомов заболевания. Установлены достоверные положительные корреляции между степенью снижения ЖЕЛ и активностью процесса ($r = 0,29$ $p < 0,05$). Положительная корреляция имела место между степенью уменьшения межпозвоночного пространства и соотношением ОФВ1/ЖЕЛ ($r = 0,38$). При таком симптоме как уменьшение высоты и склероз тел позвонков наблюдались положительные корреляции с уровнем ФЖЕЛ и ОФВ1 (соответственно $r = 0,4$ и $r = 0,38$). Вероятно, нарушение внешнего дыхания у этих больных может быть связан с механической компрессией легких, что ограничивает механику дыхания, а также может реализовываться за счет развития васкулита как реакции сосудов на активность процесса. Из 35 обследованных больных АС снижение показателя ЖЕЛ выявлено у 32 (91,4%), причем у 28 (80%) из них это снижение было ниже 10% от должной величины. При анализе состояния показателей ФВД выявлено снижение ОФВ1 у

(42,8%) больных, ФЖЕЛ – у 13 (37,1%). У 23 (65,7%) больных в ходе проведения спирометрии определен рестриктивный тип вентиляции легких, с бронхообструкцией было 10 (28,6%) пациентов, из них курильщиками были 6 (60%). Высокая доля курильщиков среди больных АС с обструктивным типом вентиляции может говорить о роли табакокурения в патогенезе бронхообструкции. Анализ рентгенограмм органов грудной клетки проведен у 35 больных АС, наблюдавшихся в динамике. Период между началом спондилита и легочно-плевральным поражением в среднем составлял 10-15 лет. У 7 больных отмечалось поражение периферических суставов. У всех, кроме 2 больных, были фиброзно-буллезные изменения. Большая часть изменений легочной функции у больных АС относится за счет ригидности грудной стенки. Изменения бронхолегочной системы при АС гетерогенны и представлены не только рестриктивными нарушениями за счет торако-диафрагмальных факторов, но и обструктивными нарушениями, которые играют существенную роль в клинике и течении заболевания и влияют на его прогноз. При АС первые признаки болезни нередко обусловлены поражением реберно-позвоночных и реберно-грудных сочленений, что ведет к ригидности грудной клетки и нарушению функции в акте дыхания.

Выводы:

1. У больных выявляются изменения ФВД, в основном ЖЕЛ. Оценка индекса ОФВ1/ФЖЕЛ выявила преобладание рестриктивных изменений у пациентов с АС с нарушением ФВД.

2. Определение показателей ФВД у больных АС позволяет не только оценить функциональное состояние легких, но и, вероятно, контролировать активность и прогрессирование иммунопатологического процесса в легких.

3. Полученные результаты позволяют определить характер течения легочного процесса в связи со степенью вентиляционных нарушений, что имеет значение для своевременного назначения адекватной терапии.

Список литературы

1. Kanatur N, Lee-Chiong T. Pulmonary manifestations of ankylosing spondylitis // Clin. Chest. Med. – 2010. – Vol. 31. – P. 547-554.
2. Liu Ch, Wu B, Guo Y, et al. Correlation between diaphragmatic sagittal rotation and pulmonary dysfunction in patients with ankylosing spondylitis accompanied by kyphosis. J. Int. Med. Res. 2019; 47 (5): 1877-1883. DOI:
3. Turetschek K., Ebnsr W., Fleischmann D. et al. Early pulmonary involvement in ankylosing spondylitis: assessment with thin-section CT // Clin. Radiol. – 2000. – Vol. 55, №8. – P. 632-636.
4. Агабабова Э.Р. Спондилоартриты как объект перспективных научных исследований в ревматологии // Насонова В.А., Бунчук Н.В.; ред. Избранные лекции по клинической ревматологии. – М.: Медицина, 2001. С. 74-82.
5. Корнев Б.М., Попова Е.Н., Коган Е.А., Мухин Н.А. Поражение легких при системных заболеваниях соединительной ткани // Тезисы докладов 10-го Национального конгресса по болезням органов дыхания. – М., 2000. – С. 121.
6. Мазуров В.И. Клиническая ревматология. Руководство для врачей. – Москва: Е-нота, 2021. – 696 с
7. Спирометрия. Методическое руководство // Российское респираторное общество. – 2021. – 62с.
8. Цыганов Л.Г. Изменение параметров внешнего дыхания у больных с болезнью Бехтерева // Ортопед., травматол. и протезирование. – 1989. – №9. – С. 24-26.